

PRESCRIÇÃO DE NATUREZA PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE

Andreia Costa¹ (coordenação), Ana Abreu¹, Ana Virgolino¹, Osvaldo Santos¹, Rosário Oliveira¹, Ana Bonifácio², Ana Louro², Eduarda Marques da Costa², Isabel Henriques³, Joana Costa³, Manuel Malfeito-Ferreira⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18984551>

Janeiro 2026

RESUMO

A prescrição de natureza propõe a integração de atividades em ambientes naturais como estratégia custo-efetiva de saúde pública, promovendo saúde física, mental e bem-estar. Perante o aumento das doenças crónicas e dos custos em saúde, esta abordagem reforça a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Este Policy Brief recomenda a criação do PNPN 2030 – Programa Nacional de Prescrição de Natureza 2030 – a materializar a partir de um referencial estratégico e da implementação de projetos-piloto nas áreas prioritárias de intervenção, das quais se destacam os cuidados de saúde primários e a valorização dos espaços naturais, gerando benefícios para a saúde, a biodiversidade e o território.

RECOMENDAÇÕES

Propõe-se a elaboração do **Programa Nacional de Prescrição de Natureza (PNPN 2030)** e recomenda-se a implementação das seguintes modalidades de intervenção:

Recomendação 1. Projetos-piloto nos cuidados de saúde primários

Recomendação 2. Prescrição social verde em contexto urbano

Recomendação 3. Prescrição de imersão em áreas naturais

DESTINATÁRIOS

- ➔ Organismos e profissionais do setor público com intervenção nas áreas da saúde, ambiente e território
- ➔ Academia, setor privado e agentes socio-económicos e políticos locais, regionais e nacionais ligados à saúde e à natureza
- ➔ Associações de doentes e sociedade civil

INTRODUÇÃO

A prescrição de natureza é uma escolha custo-efetiva de promoção da saúde, com evidência científica, através da recomendação de atividades de contacto e interação com a natureza como complemento a intervenções clínicas, com efeitos positivos na saúde física, mental e bem-estar.

Um modelo de saúde centrado sobretudo no tratamento da doença, através do uso de medidas farmacológicas, tem resultado em custos crescentes, contribuindo para a insustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

Em Portugal, mais de 40% da população com 16 ou mais anos de idade vive com doença crónica não transmissível (NCD), responsável por elevados níveis de mortalidade e incapacidade, traduzindo-se em cerca de 80% da despesa em saúde. Por outro lado, a doença mental afeta cerca de um quarto da população portuguesa.

Responder a este desafio através da prescrição de natureza é uma escolha custo-efetiva, exigindo uma abordagem multissetorial que priorize a

promoção da saúde, eficaz na redução de doença, dos custos associados e em ganhos de qualidade de vida. Esta solução apresenta ainda um potencial estratégico adicional. Num país onde cerca de um quarto do território é área classificada, a prescrição pode contribuir para processos regenerativos da natureza com benefícios mútuos, articulando ganhos em saúde pública com a conservação da biodiversidade e o restauro ecológico.

A concretização deste potencial exige a capacitação dos profissionais de saúde e uma mudança cultural nos modelos de cuidados que legitime a prescrição de natureza como intervenção terapêutica não farmacológica.

BENEFÍCIOS DA PRESCRIÇÃO DE NATUREZA

PROBLEMÁTICA

A saúde é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida, mas as políticas de saúde continuam, em Portugal, excessivamente centradas na gestão da doença, em detrimento da promoção da saúde.

As doenças crónicas constituem a principal causa de mortalidade em Portugal, colocando-o na terceira posição da União Europeia, e são responsáveis por cerca de um quinto das mortes prematuras. Destacam-se as patologias cardiovasculares, oncológicas, respiratórias e metabólicas, que se traduzem ainda em incapacidade prolongada, perda de qualidade de vida e redução da força de trabalho saudável. As condições de saúde mental, que afetam aproximadamente um quarto da população portuguesa, agravam este quadro.

Esta realidade apresenta custos nacionais expressivos. Por exemplo, os custos diretos associados à doença crónica no seu conjunto aproximam-se de 7 a 8% do PIB nacional, sem contabilizar perdas de produtividade, absentismo, invalidez ou reforma antecipada.

Dos 9,5% do PIB nacional em despesa de saúde (em 2019), 3% destina-se à prevenção e, destes, cerca de 1% à promoção da saúde.

Sabendo-se que o contacto com a natureza promove a saúde física e mental, é fundamental viabilizar a prescrição de natureza como intervenção de saúde pública custo-efetiva, à semelhança do que acontece na Austrália, Canadá, Japão, ou Reino Unido.

Esta intervenção deverá priorizar, entre outros, grupos com maior potencial de benefício, como população infantil, jovem, de idade avançada, ou com problemas de saúde, nomeadamente mental. Deve-se ainda assumir explicitamente a equidade de acesso, garantindo que os benefícios do contacto com a natureza não constituem um privilégio, mas um direito em saúde.

A PRESCRIÇÃO DE NATUREZA EXISTE!

O QUE SE SABE?

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE A PRESCRIÇÃO DE NATUREZA

A evidência científica e prática acumulada demonstram que a prescrição de natureza tem efeitos positivos na saúde humana e cobenefícios ambientais. Espaços naturais favorecem respostas fisiológicas positivas e restauro cognitivo, reduzindo a fadiga mental e o stress.

Os impactos em saúde interligam-se, contribuindo para promover melhorias globais na qualidade de vida. Estes efeitos dependem da qualidade ecológica dos espaços, biodiversidade, qualidade do ar, estímulos sensoriais e, ainda, da acessibilidade aos espaços naturais, exigindo atenção ao contexto territorial no desenho das intervenções.

Vários países têm adotado políticas nacionais de prescrição de natureza. No Reino Unido, por exemplo, foram até agora investidos mais de 7 milhões de euros em green prescribing e, em 2020, no Canadá, foi lançado o programa nacional PaRx que conta já com mais de 20.000 profissionais e 1,5 milhões de prescrições de natureza. A recetividade pública é elevada: mais de 75% da população no Canadá e na Austrália está disposta a aderir a prescrições deste tipo.

As evidências recentes confirmam benefícios fisiológicos e psicológicos consistentes e interligados, nomeadamente:

- **Redução dos níveis de cortisol;**
- **Redução da pressão arterial (4-5 mmHg);**
- **Redução de sintomas de ansiedade e de depressão, e aumento de bem-estar subjetivo;**
- **Melhoria da função cognitiva (ex. atenção e memória);**
- **Diminuição do risco de diabetes tipo 2;**
- **Reforço da resposta imunitária através do contacto com microbiomas naturais e diversos e menor exposição a poluentes;**
- **Facilitação da adoção de comportamentos saudáveis e contributo para o bem-estar mental e aumento da sociabilização.**

ESCALAS TERRITORIAIS DA PRESCRIÇÃO DE NATUREZA

ESCALA "HIPER-LOCAL"
Espaços quotidianos de alta frequência e acessibilidade fácil e imediata
"Jardins de bolso", pátios verdes, largos ajardinados, etc.

ESCALA LOCAL/COMUNITÁRIA
Espaços de proximidade de interação social e de uso regular
Jardins, parques de bairro, hortas comunitárias, áreas de recreio com elementos naturais, etc.

ESCALA METROPOLITANA/ PERIURBANA
Contextos urbanos consolidados de dimensão crítica
Parques urbanos, áreas expectantes com valores naturais, quintas pedagógicas, etc.

ESCALA REGIONAL/ SUPRA-REGIONAL
Espaços naturais de imersão profunda em ecossistemas complexos
Ambientes montanhosos, florestas, reservas naturais, etc.

E AINDA...

Estudos recentes apontam para ganhos ao nível da saúde pública, tais como:

- Redução de 12% em consultas dedicadas a doenças crónicas (Alemanha, 2022) e 8% em custos diretos com saúde (Catalunha, 2023);
- Redução de 20-30% nas consultas de saúde mental (Canadá, Reino Unido), com uma poupança estimada em 230-350 euros por doente/ano (Reino Unido), 18% no uso de antidepressivos (Países Baixos), e 15% no absentismo laboral por problemas de saúde mental (Suécia);
- Aumento de 15-22% na adesão a programas de atividade física em grupos vulneráveis (Nova Zelândia);
- Redução de 15% em fatores de risco associados à demência (Canadá).

Além dos benefícios em saúde, observou-se que o contacto com os espaços naturais estimulou comportamentos pró-ambientais, aumentou a valorização dos espaços verdes e o envolvimento ambiental, apoiando a mitigação de riscos climáticos como incêndios, ondas de calor e poluição do ar. Por exemplo, a OMS reconheceu o programa PaRx (Canadá) como solução relevante na área da saúde pública e de resiliência climática (COP26).

A sobrecarga dos ecossistemas exige atenção aos limites ecológicos, tornando necessária uma gestão adaptativa que equilibre acesso, conservação e bem-estar. Para além disso, colocam-se outros desafios como as desigualdades no acesso, barreiras culturais e a limitada evidência sobre os efeitos a longo prazo destas intervenções.

PROPOSTA DE POLÍTICA

A prescrição de natureza, como abordagem intersectorial, deve ser integrada em três âmbitos de políticas públicas – Saúde, Ambiente e Coesão Territorial – extensível às políticas de educação e planeamento territorial, reforçando a promoção da saúde ao longo do ciclo de vida.

A constituição de um novo grupo de trabalho interministerial tem como missão elaborar o PNPN 2030 e respetivo referencial estratégico, que consubstancie a implementação de projetos inovadores nas diversas modalidades de prescrição de natureza, bem como a avaliação da sua efetividade, fazendo uso de instrumentos já existentes como:

- O **Plano Nacional de Saúde 2030**, que define prioridades, metas e orientações para a promoção da saúde e prevenção da doença ao longo da vida e recomenda intervenções sobre os determinantes de saúde (ambiental, comportamental, etc.);
- A **Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030**, que inclui o **Plano Nacional de Restauro da Natureza** coordenado pelo ICNF e por uma comissão interministerial;

- O **Programa de Valorização do Interior**, pretende corrigir as assimetrias territoriais e atrair investimento para o interior tendo por base os seus recursos endógenos.

ÁREAS CLASSIFICADAS EM PORTUGAL

PROGRAMA NACIONAL PARA A PRESCRIÇÃO DE NATUREZA

A proposta de um Programa Nacional para a Prescrição de Natureza, sustenta-se num modelo de atuação articulado entre administrações central e local dos setores da Saúde, do Ambiente e da Coesão Territorial. Este referencial culmina com a criação do PNP 2030 como instrumento estruturante de política pública, seguindo o faseamento proposto.

A sua implementação assenta num modelo de financiamento que combina os diferentes domínios de atuação, privilegiando instrumentos económicos verdes, como os fundos climáticos, mecanismos de restauro ecológico e abordagens piloto de compensação por serviços de ecossistema.

ELABORAÇÃO DO PNP 2030 - PROPOSTA DE FASEAMENTO

PRESCRIÇÃO DE NATUREZA: POSSÍVEIS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO, FORÇAS E LIMITAÇÕES

Projetos-piloto na busca de uma nova governança

A coordenação operacional dos projetos deverá ocorrer através da articulação entre as ULS e a administração local, o ICNF, IPSS e associações comunitárias, assegurando a adaptação aos contextos territoriais e a continuidade da intervenção.

Prescrição social verde em contexto urbano

Desenvolvimento de intervenções de *green social prescribing* em parques, jardins urbanos e hortas comunitárias, orientadas para a promoção da saúde mental, a redução do isolamento social e a adoção de estilos de vida ativos, com forte ancoragem comunitária e acessibilidade universal.

Prescrição de imersão em áreas naturais

Desenho de intervenções de prescrição imersiva em áreas naturais, baseados em práticas estruturadas de imersão na natureza (ex. “banhos de floresta”) a decorrer em áreas de elevado valor ecológico, com enquadramento técnico adequado, critérios de segurança e articulação com objetivos de conservação e restauro dos ecossistemas.

- ⬆️ **Geração de evidência nacional e adaptação aos contextos territoriais**
- ⬇️ **Necessidade de coordenação local, acessibilidades e transportes**
- ⬆️ **Maior proximidade, escalabilidade e impacto em populações vulneráveis**
- ⬇️ **Qualidade e manutenção dos espaços verdes e assimetrias territoriais**
- ⬆️ **Elevado potencial terapêutico e restaurativo**
- ⬇️ **Escalabilidade limitada e maior pressão sobre ecossistemas sensíveis**

CONCLUSÃO

A prescrição de natureza, enquadrada como estratégia preventiva e complementar de saúde pública, constitui uma oportunidade para promover sistemas de cuidados de saúde mais sustentáveis e eficientes, reduzindo a carga associada às doenças crónicas e reforçando o bem-estar físico, mental e social da população. O contexto português, marcado pela elevada prevalência de doença crónica e pela existência de instrumentos estratégicos nas áreas da saúde, do ambiente e do ordenamento do território, oferece condições para a criação do PNP 2030 – Programa Nacional de Prescrição de Natureza 2030 – como instrumento integrado de política pública, cuja implementação faseada constitui um passo decisivo para a sua consolidação e expansão à escala nacional.

REFERÊNCIAS

AFILIAÇÕES

¹ Instituto de Saúde Ambiental, Laboratório Associado TERRA, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

² Centro de Estudos Geográficos, Laboratório Associado TERRA, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

³ Centro de Ecologia Funcional, Laboratório Associado TERRA, Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

⁴ Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Laboratório Associado TERRA, Instituto Superior de Agricultura, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

CONTACTOS

Andreia Costa (coordenadora da iniciativa)

andreiajsilvadacosta@gmail.com

Laboratório Associado TERRA

terra@labterra.pt

+351 213 653 517

COMO CITAR ESTE DOCUMENTO

Costa, A. (coord.), Abreu, A., Bonifácio, A., Louro, A., Virgolino, A., Marques da Costa, E., Henriques, I., Costa, J., Malfeito-Ferreira, M., Santos, O., Oliveira, R. (2026); Prescrição de Natureza para a Promoção de Saúde; S4P Policy Brief; Laboratório Associado TERRA, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18984551>.